

ОБЫЧАИ В РАЗРЕШЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ

С.А. Шадиева

кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права и частноправовых дисциплин,
Университет мировой экономики и дипломатии

E-mail: s.shadiyeva@uwed.uz

Мирзакобилова Дилнура Номоз кизи

магистрант Университета мировой экономики и дипломатии

E-mail: dilnuramirzakobilova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20733069>

Введение. В условиях глобализации и роста международной торговли объём трансграничных контрактов между субъектами разных правовых систем неуклонно увеличивается. При этом распространённой является ситуация, когда стороны по различным причинам (юридическая неграмотность, экономия времени, невозможность согласовать применимое право) не включают в договор коллизионную привязку. Возникает вопрос: каким правом руководствоваться при разрешении спора? Международное частное право предлагает несколько механизмов, среди которых особое место занимают международные торговые обычаи и *lex mercatoria*. Обычай представляет собой неписаное, исторически сложившееся и широко признанное в деловом обороте правило поведения. В отличие от национального законодательства, обычаи обладают гибкостью и способностью адаптироваться к специфике конкретной отрасли торговли. Однако, несмотря на их признание на международном уровне, в государствах романо-германской правовой семьи, включая Республику Узбекистан, применение обычаев сталкивается с серьёзными законодательными и правоприменительными ограничениями. Настоящее исследование направлено на выявление этих проблем и обоснование необходимости интеграции обычаев в арбитражную практику Узбекистана.

Под международным торговым обычаем понимается сложившееся и широко применяемое в определённой сфере предпринимательской деятельности правило, не закреплённое в законе, но признаваемое участниками оборота в качестве обязательного. Ключевая характеристика обычая – его негосударственное происхождение. Обычаи формируются снизу, самими участниками торговых отношений, и не требуют санкционирования со стороны государства.

В тесной связи с обычаями находится феномен *lex mercatoria* – автономного транснационального правопорядка, включающего в себя не только обычаи, но и общие принципы права (добросовестность, защита разумных ожиданий, эстоппель), а также систематизированные кодификации, такие как Принципы УНИДРУА¹. *Lex mercatoria* позволяет разрешать споры без привязки к какому-либо национальному праву, что особенно ценно для иностранных инвесторов, опасаящихся применения незнакомой или недостаточно развитой правовой системы государства-реципиента.

¹ Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2016. – URL: <https://www.unidroit.org/wp-content/uploads/2021/06/Unidroit-Principles-2016-Russian-bl.pdf>

Анализ международных нормативных актов показывает, что обычаи признаются полноценным регулятором международных коммерческих отношений на самом высоком уровне.

Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже (ст. 28) прямо обязывает арбитражный суд принимать решение с учётом торговых обычаев, применимых к сделке². **Принципы УНИДРУА (ст. 1.9)** закрепляют, что стороны связаны любым обычаем, относительно которого они договорились, а также практикой, которую они установили во взаимных отношениях³. Даже если обычай прямо не согласован, он применяется, если относится к соответствующей сфере торговли и является широко известным. **Венская конвенция 1980 года (ст. 9)** содержит аналогичное положение, что делает её важнейшим инструментом для договоров купли-продажи. **Арбитражный регламент ИСС** также предписывает арбитрам учитывать торговые обычаи.

Таким образом, международное сообщество единодушно признаёт обычаи в качестве обязательного ориентира для арбитров при разрешении споров. Игнорирование обычаев рассматривается как нарушение надлежащей правовой процедуры.

Арбитр является центральной фигурой в процессе применения обычаев. Именно арбитр, а не законодатель или стороны, определяет: существует ли данный обычай; относится ли он к конкретной сфере деятельности; не противоречит ли обычай условиям договора и публичному порядку; каким образом его следует толковать.

В практике международных арбитражей (МТП, ЛЦА, Стокгольмский арбитраж) сложились устойчивые подходы: арбитры активно обращаются к *lex mercatoria* для восполнения пробелов в контракте, толкования неясных условий и оценки поведения сторон на предмет добросовестности. Каждое арбитражное решение, в котором применяется обычай, становится прецедентом (*de facto*), способствующим унификации торгового права. Таким образом, арбитры не просто применяют обычаи, но и участвуют в их формировании.

Узбекистан относится к романо-германской правовой семье, где основным источником права является писанный закон. Статья 6 Гражданского кодекса Республики Узбекистан содержит понятие «обычаи делового оборота» и допускает их применение при отсутствии соответствующих законодательных норм⁴. Однако это определение носит общий характер и не учитывает специфики международных коммерческих споров. В 2021 году был принят Закон «О международном коммерческом арбитраже» (№ ЗРУ-674), что стало важным шагом в развитии арбитражной инфраструктуры. Создан Ташкентский международный арбитражный центр (ТИАС). Однако ни этот Закон, ни регламент ТИАС не содержат детальных положений о применении обычаев. В частности, отсутствуют:

- чёткое определение международного торгового обычая (в отличие от внутреннего обычая делового оборота);

² Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже (1985 год) с изменениями, принятыми в 2006 году. – URL: https://uncitral.un.org/ru/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration

³ Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2016. – URL: <https://www.unidroit.org/wp-content/uploads/2021/06/Unidroit-Principles-2016-Russian-bl.pdf>

⁴ Гражданский кодекс Республики Узбекистан от 21.12.1995 г. № 163-1. – URL: <https://lex.uz/docs/111181>

- правила доказывания существования и содержания обычая;
- критерии ограничения обычая от просто сложившейся практики;
- указание на возможность применения *lex mercatoria* в качестве самостоятельного основания для решения спора при отсутствии соглашения сторон о применимом праве.

Вследствие этого на практике арбитры и суды в Узбекистане практически не обращаются к обычаям, предпочитая искать решение исключительно в писаных нормах национального права. Медиация, несмотря на наличие отдельного закона, также не использует обычаи как инструмент урегулирования.

Последствия неприменения обычаев для инвесторов и государства. Неприменение обычаев имеет прямое негативное влияние на инвестиционный климат Узбекистана.

Для **иностранный инвестора** это означает, что при разрешении спора в Узбекистане (даже если оговорка предусматривает арбитраж) существует риск, что будет применено исключительно узбекское материальное право без учёта международных стандартов и практик. Инвестор, вкладывая средства, не может предсказать, как арбитраж истолкует те или иные положения контракта, если они не урегулированы законом. Это создаёт дополнительную премию за риск, что снижает привлекательность юрисдикции.

Для **государства Узбекистан** ситуация оборачивается репутационными потерями. Несмотря на создание ТАС и принятие прогрессивного законодательства, международное бизнес-сообщество не воспринимает Узбекистан как полноценную арбитражную юрисдикцию, сопоставимую с Лондоном, Сингапуром или Парижем. Одной из причин является именно отсутствие практики применения обычаев и *lex mercatoria*. В долгосрочной перспективе это приводит к оттоку потенциальных инвестиций и выбору сторонами иностранных арбитражных институций, даже если спор тесно связан с Узбекистаном.

Предложения по совершенствованию правового регулирования. Для преодоления выявленных проблем предлагается комплекс мер:

1. **Внесение изменений в Закон «О международном коммерческом арбитраже».** Целесообразно дополнить статью о применимом праве (например, ст. 33) абзацем следующего содержания: *«При отсутствии соглашения сторон о применимом праве арбитражный суд применяет право, определённое в соответствии с коллизионными нормами, которые он сочтёт применимыми. При этом арбитражный суд всегда принимает во внимание международные торговые обычаи и общепризнанные принципы *lex mercatoria*, если они относятся к существу спора».*

2. **Принятие ТАС руководства по применению торговых обычаев.** Рекомендуется разработать и опубликовать для арбитров детальные гайдлайны, в которых разъяснялись бы источники обычаев, способы их доказывания (например, через заключения торгово-промышленных палат, отраслевые кодексы практики), порядок оценки их применимости.

3. **Систематизация и публикация арбитражных решений.** ТАС следует вести открытую базу решений с анонимизацией, где будут отражаться случаи (пусть даже

редкие) обращения к обычаям. Это создаст прецедентную основу и повысит предсказуемость.

Заключение. Международные торговые обычаи и *lex mercatoria* являются неотъемлемой частью современного международного коммерческого арбитража. Их применение обеспечивает справедливое, предсказуемое и нейтральное разрешение споров, что критически важно как для иностранных инвесторов, так и для принимающего государства. Республика Узбекистан, несмотря на формальное признание обычаев делового оборота, фактически не использует этот инструмент в арбитражной и судебной практике. Такое положение снижает инвестиционную привлекательность страны и подрывает доверие к национальным арбитражным институтам. Предложенные законодательные и институциональные меры позволят Узбекистану интегрироваться в международное арбитражное пространство, повысить статус ТИАС и создать комфортные условия для международного бизнеса.

Список использованной литературы:

Нормативно-правовые акты

1. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2016. – URL: <https://www.unidroit.org/wp-content/uploads/2021/06/Unidroit-Principles-2016-Russian-bl.pdf>
2. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже (1985 год) с изменениями, принятыми в 2006 году. – URL: https://uncitral.un.org/ru/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration
3. Гражданский кодекс Республики Узбекистан от 21.12.1995 г. № 163-I. – URL: <https://lex.uz/docs/111181>
4. Закон Республики Узбекистан от 03.07.2018 г. № ЗРУ-482 «О медиации». – URL: <https://lex.uz/docs/3805229>
5. Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года.
6. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958 год).
7. Инкотермс 2020. Правила ICC для использования национальных и международных торговых терминов.

Научная литература:

1. Бурханова Л. Юридическая природа международного коммерческого арбитража: международный и национальный аспекты // Перспективы развития международного коммерческого арбитража в Узбекистане. – 2022. – Т. 1, № 1. – С. 77–84. – DOI: 10.47689/978-9943-7818-6-3/iss1-pp77-84
2. Воронина Е.А. Применение правового обычая в практике международного коммерческого арбитража // Юридическая наука в контексте глобальных вызовов : сборник докладов. – Москва, 2023. – С. 50–55.
3. Парфенов П.В., Абдрашитов В.М. Место международного обычая в источниках международного права // Инновационная наука. – 2023. – № 12-2. – С. 141–143.